

DOI: 10.15276/EJ.04.2023.7
DOI: 10.5281/zenodo.10456760
UDC: 004.8:340]:321.01-028.63
JEL: K11, 30; O00, 30-34, 38, 50

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КРАЇНАХ – ЦИФРОВИХ ЛІДЕРАХ

LEGAL REGULATORY OF USING AI TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL-LEADING COUNTRIES

Stanislav M. Petko, PhD in Economics, Associate Professor
Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-5686-1067
Email: petkostas1990@gmail.com

Received 27.11.2023

Петько С.М. Правове регулювання використання технологій штучного інтелекту в країнах – цифрових лідерах. Науково-методична стаття.

Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання технологій штучного інтелекту в країнах цифрових лідерах – США, Республіка Корея, країнах-членах ЄС. Визначено, що динамічний розвиток технологій ШІ та їх вплив на людство поставило завдання Урядам цифрових країн лідерів стосовно створення та прийняття перших законодавчих актів, які матимуть повну юридичну силу. Виокремлено вісім основних технологій, які потребують негайного правового регулювання зі створенням відповідної законодавчої бази: ШІ-робототехніка, ШІ-сервісні роботи, ШІ-промислові роботи, автономні та сенсорні технології ШІ, комп'ютерний зір ШІ, генеративний ШІ, машинне навчання, ШІ-технології обробки природної мови. Доведено, що індустрія технологій ШІ в 2023 році не є регульованою сферою у названих країнах, де впроваджуються лише відповідні стратегії та концепції розвитку за участю профільних урядових організацій, які займаються питаннями розвитку передових технологій «Індустрії 4.0».

Ключові слова: штучний інтелект, правове регулювання, технології, Республіка Корея, Індустрія 4.0.

Petko S.M. Legal Regulatory of Using AI Technologies in the Digital-Leading Countries. Scientific and methodical article.

The article is devoted to investigation of the legal regulatory features of Artificial Intelligence technologies in the digital-leading countries – USA, The Republic of Korea and European Union Member States. It is determined, that dynamic development of the Artificial Intelligence technologies and its influence on humanity set a task for the digital-leading countries Governments regarding creation and adoption of the first legislative acts, which will have a full legal power. Eight of the main technologies singled out, which are require the urgent legal regulatory with creation of the appropriate legislative framework: AI in robotics, AI in service robotics, AI in industrial robotics, autonomous and sensor technology, AI in computer vision, generative AI, AI in machine learning, AI in natural language processing. It was proved, that industrial AI in 2023 year is not a regulated field in the investigated countries. Only appropriate strategies and concepts implements with the participation of the specialized government organizations, which deal issues about the «Industry 4:0» advanced technologies development.

Keywords: Artificial Intelligence, legal regulatory, technologies, The Republic of Korea, Industry 4:0.

Склалося так, що за своєю природою цифрові економіки високорозвинутих країн світу, що базуються на передових технологіях «Індустрії 4:0», не можуть мати єдиного централізованого цифрового уряду, який визначатиме загальноприйняті стандарти та регуляторну політику на глобальному рівні. Наразі у світі нема наддержавних організацій та інститутів, які займалися б проблематикою законодавчого регулювання передових технологій «Індустрії 4:0» з визначенням усіх переваг та ризиків, які вони несуть для людства. Звичайно, що уряди країн намагаються усіма можливими способами підпорядкувати собі перспективний ринок передових технологій, але цифровий простір вибудувався таким чином, що унеможливило використання відомих централізованих державних експансійних важелів впливу.

У глобальному цифровому середовищі відбувається такий парадокс, коли навіть уряди країн-лідерів дотримуються своєрідних правил гри, які були започатковані основними виробниками передових технологій «Індустрії 4:0» (глобальними наддержавними технологічними ТНК, як-от: «Apple», «Oracle», «IBM», «Microsoft», «Alphabet», «META» та ін). За участю технологічних корпорацій «Кремнієвої долини», які задають тренд у цифровому середовищі, закладається основа для формування своєрідних законів, принципів та правил гри, які потім прописуються у нормативно-правових актах, концепціях, стратегіях розвитку серед країн, основною метою чого є законодавче регулювання ринку передових технологій «Індустрії 4:0» та перспектив його розвитку.

Бурхливий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) поставив питання перед урядами країн стосовно прийняття перших законодавчих актів у зазначеній індустрії, через що в кожній країні питання регулювання технологій ШІ вирішується індивідуально з акцентом на особливості місцевої правової системи. Варто наголосити, що 2023 рік ознаменувався тим, що в технологічно розвинутих країнах вже існує накопичений власний досвід імплементації законодавчих ініціатив, які виникають у зв'язку з

розвитком Ш І: національні стратегії та концепції розвитку технологій Ш І, принципів та етики використання Ш І в конкретних індустріях.

На сьогодні проблематика законодавчого регулювання технологій Ш І піднята в загальноприйнятих національних стратегіях та концепціях у більш ніж 40 країнах світу, включаючи США, Китай, країни ЄС, Республіку Корея, Японію, Великобританію, Норвегію, Швейцарію, Україну. Разом із тим у концепціях та національних стратегіях розвитку міститься детальний опис основних підходів щодо урядового сприяння розвитку технологій Ш І, але на вищому законодавчому рівні серед високорозвинутих країн правове регулювання ще не вирішене.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Теоретико-практичний концепт становлення глобального ринку технологій Ш І, впровадження національних стратегій та концепцій розвитку Ш І серед високорозвинутих країн, визначення потенційних ризиків/переваг для людства та глобального бізнесу від використання технологій Ш І, дослідження основних корпорацій-виробників передових технологій «Індустрії 4:0» висвітлено в працях відомих українських та зарубіжних вчених (Л. Антонюк, І. Аксьонова О. Балан [1], О. Бровко С. Возняк (Steve Wozniak, 2023) [2], С. Джобс (Steve Jobs, 2011) [3], Д. Ільницький, Д. Кнут (Donald E. Knuth, 1965) [4], П. Ленглі (Pat Langley, 1995) [5], Д. Лук'яненко [6], Дж. Макарти (John McCarthy, 1955) [7], М. Мінські (Marvin Lee Minsky, 1974) [8], А. Ньюелл (Allen Newell, 1991) [9], М. Окландер [10], С. Петько [11-14], О. Раєвнева [15] Г. Саймон (Herbert A. Simon, 1995) [5], А. Севастюк, Ю. Серов [16], А. Тюрінг (Alan Turing, 1950) [18, 19], С. Федушко [16], Е. Фейгенбаум (Edward A. Feigenbaum, 2002) [42], С. Хокінг (Stephen Hawking, 2009) [20, 21], Р. Флорида (Richard Florida, 2002), Н. Шаховська [16], К. Шеннон (Claude E. Shannon, 1955) [7], Е. Яо (Andrew Chi-Chih Yao, 2021) [22]).

Постановка проблеми. Разом із ризиками, які несуть для людства передові технології «Індустрії 4:0», у нашій черговій науковій рецепції – технології Ш І, у сучасному цифровому середовищі їх впровадження надає безпрецедентні переваги для країн на макро та мікрорівнях, а саме: 1) забезпечення довгострокової конкурентоспроможності корпораціям повного інноваційного циклу на закордонних виробничих та сервісних ринках; 2) викорінення корупції серед інститутів державної влади; 3) позиціонування в глобальних індексах цифрової економіки, що дозволяє визначити рівень цифрової зрілості країни; 4) підвищення якості життя населення та економічне зростання в цілому.

Новаторами в НДДКР та подальшому впровадженні передових технологій «Індустрії 4:0» у виробничі та сервісні системи стали технологічні корпорації та стартапи з високорозвинутих країн (США, Китай, Японія, Республіка Корея, країни-члени ЄС). Варто наголосити, що для більш детального розуміння проблематики розвитку технологій Ш І, науковий акцент потрібно зробити на аналізі: 1) динаміки Урядових інвестицій в технологічні корпорації, які займаються НДДКР в галузі Ш І; 2) венчурних інвестицій у стартапи Ш І; 3) об'єму, масштабів та перспектив розвитку глобального ринку технологій Ш І до 2030 року; 4) компаративного дослідження американських корпорацій, основних виробників технологій Ш І «Microsoft», «IBM», «Alphabet», «Apple», «Oracle», «Open AI»; 5) позиціонування країн у глобальному індексі штучного інтелекту за 2023 рік [23].

Метою статті є теоретико-практичне обґрунтування законодавчих ініціатив, впровадження національних стратегій та розробки концепцій щодо регулювання технологій Ш І серед високорозвинутих країн-членів ОЕСР (США, країни ЄС, Республіка Корея), а також в українському законодавстві; формування регульованої законодавчої бази в призмі подальшого безпечного розвитку технологій Ш І для людства.

Виклад основного матеріалу дослідження

В наслідок інформатизації суспільства та появи сервісно-цифрових гравців у глобальному бізнес-середовищі, технології Ш І почали відігравати важливу роль у системі світового господарства. Висококонкурентне корпоративне середовище шляхом впровадження передових технологій «Індустрії 4:0» постійно удосконалює свої сервісні та виробничі системи, які мають на меті мінімізувати витрати, підвищити якість продукту/послуги, максимізувати результативність, що в цілому, забезпечує виживаність на ринках. Саме технологічні та сервісно-цифрові корпорації, використовуючи результати своїх НДДКР центрів, стали рушійною силою розвитку, тестування та подальшого впровадження передових технологій в існуючі системи.

Звичайно, кожна передова технологія несе за собою як ризики, так і переваги від її використання. Технології Ш І та його підвиди є найбільш динамічно зростаючими індустріями в цифрових економіках високорозвинутих країн, що своєю чергою безпрецедентно потребує відповідного законодавчого регулювання. Аби уникнути виникнення ризиків, уряди високорозвинутих країн всіляко намагаються запровадити на законодавчому рівні правове регулювання для низки новітніх технологій «Індустрії 4:0», які несуть потенційну загрозу для подальшого існування людства [24].

Безпрецедентний внесок у розуміння технологій Ш І зробив британський вчений-математик та криптограф А. Тюрінг (1912-1954), який протягом багатьох років розглядав можливість існування штучного інтелекту, оприлюднивши своє розуміння і бачення Ш І у фундаментальній праці «Обчислювальні машини та розум» (Computing Machinery and Intelligence) у 1950 р. [18], яку можна вважати теоретичною основою наукового підходу щодо розуміння штучного інтелекту. Описаний

ученим тест (Тест А. Тюрінга), за допомоги якого визначають здатність машини (штучного інтелекту) відповідати на запитання і мислити як людина, став своєрідною точкою відліку розвитку науки про машинне навчання, технології NLP (Natural Language Processing) та штучного інтелекту в цілому.

Але раніше з'явилася Машина Тюрінга, проста у користуванні, здатна імітувати будь-який комп'ютерний алгоритм будь-якої складності. Теоретична модель обчислювальної машини описана А. Тюрінгом у статті "Про обчислені числа з додатком до проблеми роздільності "(On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem) (1936) [19], що стало фундаментом в галузі теоретичної комп'ютерної науки для формалізації поняття алгоритму, тобто Машина Тюрінга – це модель комп'ютера [25].

При цьому слід підкреслити, що до публікації статті «Обчислювальні машини та розум» (Computing Machinery and Intelligence) (1950) А. Тюрінг займався проблематикою вивчення ШІ протягом попередніх років у Великій Британії та США, а також і під час Другої світової війни: розкодування німецького секретного коду Енігми в розвідцентрі Блетчлі-парк (Лондон), який фактично неможливо було зламати, бо повне число комбінацій (варіантів) настройки Енігми (1939 р.) було 158 квінтильйонів. До А. Тюрінга над розшифровку працювали польські та американські вчені, їхні напрацювання було передано команді Тюрінга, основа якої складалася з випускників-математиків Кембріджського університету.

Рисунок 1. Основні технології ШІ та його підвиди
Джерело: складено автором за матеріалами [27]

На сьогодні Алан Тюрінг вважається батьком теоретичної комп'ютерної науки і піонером у галузі штучного інтелекту..

І скільки Алан Тюрінг зміг би зробити в наші дні, якби він мав сучасні обчислювальні потужності і всі розробки, пов'язані з ШІ! Звернемо увагу на логотип «Apple» (надкусане яблуко) та кольорову гаму «Apple», «Microsoft», «Google», «Сromemco» та інших провідних компаній ІТ, керівниками яких стали члени Клубу ентузіастів-любителів комп'ютерів (the Homebrew Club) в Кремнієвій долині (містечко Менло Парк), перше засідання якого відбулося 5 березня 1975р. Стів Джобс (Steve Jobs), Стів Возняк (Steve Wozniak), Лі Фельзенштейн (Lee Felsenstein), Біл Гейтс (Bill Gates), Роджер Мелен (Roger Melen), Гарі Галенд (Harry Garland), Todd Fischer (Тод Фішер), Dan Werthimer (Ден Вертімер), John Draper (Джон Дрейпер) та ін. Теоретичний аспект проблематики розвитку технологій ШІ серед зарубіжного [26] та українського наукового кола залишимо для наших наступних наукових розвідок.

За своєю природою ШІ не є однорідною технологією, а являє собою сукупність технологій та підвидів, які основані на використанні ШІ. Серед них можна виокремити 8 основних технологій, які основані на використанні ШІ (Рис. 1).

Завдяки швидкому поширенню технологій ШІ ще більш гострим постало питання його економіко-правового регулювання у цифрових економіках високорозвинутих країн. За даними німецької аналітичної групи «Statista», у 2023 році глобальний ринок технологій ШІ оцінюється у 207,9 млрд. дол. США (Рис. 2). До того ж за прогнозом до 2030 року глобальний ринок технологій ШІ зросте більш ніж у 9 разів та складе 1 трлн. 848 млрд. дол. США.

За даними аналітичної агенції «Precedence Research» найшвидше зростаючим сегментом глобального ринку технологій ШІ протягом найближчих десяти років стане Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Рисунок 2. Прогноз динаміки зростання глобального ринку технологій ШІ у 2021-2030 рр. (млрд. дол. США)

Джерело: складено автором за матеріалами [27]

Рисунок 3. Регіональна сегментація глобального ринку технологій ШІ за 2022 рік (у % від 100)

Джерело: складено автором за матеріалами [28]

Разом із тим у 2022 році найбільша вага серед регіонів світу в призмі сегментації глобального ринку технологій Ш І припадає на Північноамериканський регіон – з показником 36,84%. Далі йде Європейський регіон – 25,97%; Азійсько-Тихоокеанський регіон – 23,93%; Латинська Америка, Близький Схід та Африка (LAMEA) займають останнє місце з показником 14,26% (Рис. 3).

Значний прилив інвестицій від державних організацій та корпорацій країн Південно-Східної Азії в НДДКР індустрії технологій Ш І з їхньою подальшою імплементацією в цифрові реалії постійно підвищують на них попит. Зростає впровадження технологій Ш І в різноманітних індустріях, особливо таких як масове виробництво продукції з високою доданою вартістю, сервіси та електронна комерція, сприяє зростанню Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Швидке проникнення ІКТ, поєднане з цифровізацією економік високорозвинутих країн, безпрецедентно вплинуло на зростання глобального ринку технологій Ш І за останні 5 років. Також значні інвестиції від глобальних технологічних та цифрових корпорацій в НДДКР постійно підживлюють технологічний прогрес у різноманітних виробничих та сервісних індустріях.

Нижче пропонуємо до розгляду обґрунтування законодавчих ініціатив, впровадження національних стратегій та концепцій щодо регулювання технологій Ш І серед провідних країн світу та України.

У звіті за 2021 рік ОЕСР «Національні стратегії зі штучного інтелекту, європейська перспектива» (AI Watch – National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021) [29] зазначено, що технології Ш І безпрецедентно впливають на подальший розвиток світу, а урядам європейських країн слід розглянути питання максимального використання можливостей технологічної трансформації та вирішити нагальні проблеми сталого розвитку.

Тому, у 2018 році Європейська Комісія прийняла «Скоординований план зі штучного інтелекту» (Coordinated Plan on Artificial Intelligence, 2018) [30], розроблений разом із Урядами країн-членів ЄС для максимізації припливу інвестицій у передові індустрії на національному рівні, а також для синергетичного ефекту серед усіх країн інтеграційного угруповання. Такі дії Європейської Комісії спонукали країн-членів до розробки та впровадження своїх національних стратегій з розвитку Ш І. Своєю чергою, нещодавно опублікований доповнений «Скоординований план зі штучного інтелекту за 2021 рік» (Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021. Review / Annexes, 2021) [31] висвітлює вжиті заходи Європейської Комісії, містить конкретні пропозиції та рекомендації щодо подальших спільних дій між державами-членами ЄС з метою посилення конкурентоспроможності ЄС у глобальному середовищі технологій Ш І.

Варто наголосити, що Європейська Комісія визначила одним із головних завдань розробку національних стратегій з розвитку Ш І та зобов'язала уряди країн-членів ЄС сприяти підтримці імплементації «Скоординованого плану зі штучного інтелекту», до якого доєдналися ще декілька країн, які не є членами ЄС (Швейцарія, Норвегія). Вперше Звіт щодо огляду національних стратегій зі Ш І серед країн ЄС було оприлюднено у лютому 2020 року. Він являє собою оновлений огляд національних стратегій Ш І серед країн-членів ЄС, Норвегії та Швейцарії [29]. Тож у червні 2021 року 20 країн-членів ЄС опублікували національні стратегії щодо розвитку штучного інтелекту, разом з тим 7 інших країн (Австрія, Бельгія, Греція, Ірландія, Італія, Румунія, Хорватія) знаходилися на завершальній стадії їх розробки (табл. 1).

Додамо, що у звіті ОЕСР «Національні стратегії зі штучного інтелекту, європейська перспектива» (AI Watch – National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021) [29] розглядаються саме національні стратегії серед країн-членів ЄС з розвитку Ш І та надається загальний огляд національних політичних ініціатив в за такими напрямками: людський капітал, «від лабораторії до ринку», мережева взаємодія, регулювання, інфраструктура.

Маємо врахувати, що в національних стратегіях країн ЄС (AI Watch – National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021) [29] приділяється велика увага проблемі безпечного та контрольованого розвитку технологій Ш І, бо використання окремих підвидів технологій Ш І порушують етичні та правові норми, які безпрецедентно вимагають негайної розробки законодавчої бази для безпечного впливу передових технологій на різні аспекти існування сучасного людства та дотримання етичних норм. В європейському правовому колі порушуються питання прав людини, конфіденційності, справедливості, прозорості, безризиковості, алгоритмічного упередження від використання технологій Ш І.

Вирішення етичних проблем, з точки зору правового регулювання технологій Ш І серед країн-ЄС, відрізняється іншими урядовими стратегічними підходами та рівнем фокусування щодо їхнього розвитку та впровадження.

Так, Фінляндія оприлюднила урядовий звіт «Про етичну інформаційну політику в епоху штучного інтелекту» [32], акцентуючи увагу на принципи прозорого та чесного управління даними, включаючи рекомендації щодо дотримання етичних цінностей, Данський уряд пропонує приділити особливу увагу на відповідальному та сталому використанню даних у державному та приватному секторах. Тому, у грудні 2019 року було запущено «Data Ethic Toolbox» [33] з метою підтримки данських компаній у впровадженні етики використання даних у свої існуючі бізнес-моделі. Також у січні 2021 року набув чинності Закон Данії щодо дотримання етики використання даних серед найбільших данських компаній [34].

Таблиця 1. Реалізація національних стратегій Ш І в ЄС

Країна	Статус національної стратегії Ш І	Дата	
	Австрія	В процесі розробки	
	Бельгія	В процесі розробки	
	Болгарія	Опубліковано	Грудень 2020
	Хорватія	В процесі розробки	
	Кіпр	Опубліковано	Січень 2020
		Останні правки	Червень 2020
	Чехія	Опубліковано	Травень 2019
	Данія	Опубліковано	Березень 2019
	Естонія	Опубліковано	Липень 2019
	Фінляндія	Опубліковано	Жовтень 2017
		Останні правки	Листопад 2020
	Німеччина	Опубліковано	Листопад 2018
		Останні правки	Грудень 2020
	Греція	В процесі розробки	
	Угорщина	Опубліковано	Вересень 2020
	Литва	Опубліковано	Березень 2019
	Італія	В процесі розробки	
	Латвія	Опубліковано	Лютий 2020
	Ірландія	В процесі розробки	
	Люксембург	Опубліковано	Травень 2019
	Мальта	Опубліковано	Жовтень 2019
	Нідерланди	Опубліковано	Жовтень 2019
	Польща	Опубліковано	Грудень 2020
	Румунія	В процесі розробки	
	Португалія	Опубліковано	Червень 2019
	Словаччина	Опубліковано	Липень 2019
	Словенія	Опубліковано	Травень 2021
	Іспанія	Опубліковано	Грудень 2020
	Швеція	Опубліковано	Травень 2018

Джерело: складено автором за матеріалами [29]

У Швеції створено центр зі сталого розвитку технологій Ш І, що діє як хаб, співвласниками якого стали шведські науково-дослідницькі університети, державні організації з акцентом на соціальні та етичні принципи регулювання штучного інтелекту [29].

Щоб полегшити розробку загальноєвропейських етичних стандартів щодо використання технологій Ш І, низка урядів країн-членів ЄС створили спеціальні ради та комітети, що займаються цим питанням.

Такі структури постійно надають рекомендації з етичних питань, контролюють розвиток та використання технологій ШІ у різних індустріях. Зазначені структури підвищують етичну обізнаність завдяки практичного навчання та розроблених кодексів поведінки, що пропонуються фахівцям приватного та державного секторів.

Багато європейських урядів притримуються систем винагород та моніторингу за дотриманням принципів прозорого використання технологій ШІ в різних організаціях та індустріях.

Тож у 2018 році Мальта розробила систему сертифікації ШІ, видану «Управлінням цифрових інновацій Мальти» (Malta Digital Innovation Authority, MDIA) [35]. Такі дії мальтійського уряду дають нам право стверджувати, що європейські країни притримуються правил та норм, які розробляються на основі етичного, прозорого та соціально-відповідального використання ШІ. Трохи пізніше, схожі системи етичності та прозорого використання технологій ШІ були прийняті і в інших європейських країнах (Німеччина, Данія, Чехія, Італія, Литва та Іспанія) [29].

Враховуючи прогрес у підходах створення єдиної законодавчої бази для регулювання індустрії ШІ на основі впровадження національних стратегій серед країн ЄС, вже в травні 2023 року профільні комітети найвищого законодавчого органу влади ЄС – Європейського парламенту схвалили фінальний варіант «Акту штучного інтелекту» (Artificial Intelligence Act) [36]. Якщо за «Акт штучного інтелекту» проголосують в Європейському парламенті, Європейській раді, Європейській комісії та у підсумку винесуть на фінальне голосування серед урядів країн-членів ЄС – це буде перший у світі закон, що матиме найвищу юридичну силу та регулюватиме індустрію технологій ШІ в ЄС. Отже, на відміну від інших країн світу, ЄС суттєво просунувся у формуванні регульованої законодавчої бази індустрії ШІ для захисту власного населення та загальноєвропейської політичної системи від зростаючих ризиків зовнішнього втручання.

На основі національних стратегій ШІ серед країн ЄС, «Акт штучного інтелекту» [36] почав розроблятися Європейською комісією з квітня 2021 року, в якому чітко визначено піраміду групи ризиків, що виникають у зв'язку з використанням технологій ШІ: низький та мінімальний ризики, обмежений ризик, високий ризик, неприйнятний ризик (Рис. 4). Технологічні системи на основі ШІ, які несуть неприйнятні ризики для суспільства будуть заборонені в усіх країнах ЄС, а до інших систем – залежно від рівня ризиків – будуть застосовуватися і різні вимоги.

Рисунок 4. Піраміда ризиків, які пов'язані з використанням технологій ШІ
Джерело: складено автором за матеріалами [36]

У контексті досліджуваної нами проблеми, вважаємо за доцільне акцентувати увагу нижче на характеристиках груп ризиків.

До групи неприйнятного ризику відносяться технології біометричної ідентифікації, які використовуються у громадських місцях, як-от: системи відеоспостереження з ідентифікацією обличчя. Заборонені будуть технології ШІ біометричної категоризації за расовою приналежністю, тобто технологія, яка автоматично присвоює людині категорію за низкою ознак: етнічність, раса, гендер, релігія, громадянство. Під заборону потрапляють технології, які пов'язані з системами ідентифікації емоцій, які можуть використовувати правоохоронні органи, служби прикордонного контролю, роботодавці та заклади освіти [36].

До групи високого ризику відносяться програми ШІ, які можуть нанести шкоду безпеці, здоров'ю людини, юридичним правам та навколишньому середовищу. Згадані технології ШІ використовуються у

критичній інфраструктурі, при наданні державних послуг, у навчальному процесі, при працевлаштуванні, управлінні персоналом. Окремо акцентується увага на технологіях, які можуть впливати на демократичні процеси в країні, емоціональну поведінку виборців, поширення дезінформації під час виборчого процесу. Своєю чергою, генеративні технології Ш І є близькими до групи високого ризику, які можуть використовуватись для реалізації різномісних завдань у цифрових додатках та системах. Прикладом такого виду слугує технологія чат-боту ChatGPT, розробником якої є американська корпорація «OpenAI» на чолі з С. Альтманом. Додамо, що зазначені технології не будуть заборонені на території ЄС, але компанії-виробники окреслених технологій та організації-користувачі повинні будуть дотримуватись додаткових заходів прозорості [36].

До технологій Ш І, які підпадають до групи обмеженого ризику будуть застосовуватись лише правила прозорості. До таких систем відносяться цифрові додатки, що взаємодіють з людьми (чат-боти), системи розпізнавання емоцій, а також системи, що генерують/маніпулюють зображеннями та створюють цифровий контент [36].

Усі інші технології Ш І, які несуть за собою низький та мінімальний ризики можуть бути розроблені та використані на території країн ЄС без дотримання будь-яких додаткових юридичних зобов'язань. Однак, запропонований «Акт штучного інтелекту» передбачає створення єдиних загальноєвропейських кодексів поведінки та етичних норм для компаній-виробників технологій Ш І незалежно від ступеня ризиків, які вони несуть за собою [36].

У США питання економіко-правового регулювання технологій Ш І проходять не так швидко як у країнах ЄС. У травні 2023 року при Адміністрації Президента США Дж. Байдена було розроблено й опубліковано стратегічний план «Національна стратегія НДДКР зі штучного інтелекту» (National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan) [37]. Оновлена Національна стратегія 2023 року ґрунтується на прийнятому Стратегічному плані НДДКР зі штучного інтелекту у 2019 р. [38].

«Національна стратегія НДДКР зі штучного інтелекту» в США включає 9 основних стратегій, в яких визначено основні принципи та підходи щодо міжнародної співпраці в індустрії Ш І та безпеності її розвитку. В документі вказано, що основні суб'єкти ринку (корпорації-виробники) мають сприяти НДДКР в індустрії Ш І, забезпечувати безпечне впровадження технологій Ш І, які повинні приносити суспільне благо всьому американському народові, захищати їх права та свободи, сприяти безпечному існуванню людства [37].

Пропонуємо більш детально розглянути кожен стратегію з прописаних у «Національній стратегії НДДКР зі штучного інтелекту» в США.

Стратегія 1. Сприяти довгостроковим інвестиціям у фундаментальні та відповідальні Ш І-дослідження. Пріоритет має бути спрямований на залучення інвестицій в наступне покоління технологій Ш І для сприяння відповідального інноваційного розвитку, яке буде слугувати суспільним благам та дозволить США залишатися світовим лідером в передових індустріях. Все це включає: просування серед людства основ базового розуміння про технології Ш І; спрямування уваги на те, щоб Ш І став більш надійним та простішим у використанні; управління ризиками, які пов'язані з генеративним Ш І [37].

Стратегія 2. Розробка ефективних методів для взаємодії «людина-технології Ш І». Підвищити розуміння того, як саме можна створити системи Ш І, які ефективно доповнюють та розширюють людські здібності. Відкриті дослідження в області Ш І включають: 1) результати роботи успішних командних груп у форматі людина – Ш І; 2) визначення методів виміру ефективності та продуктивності додатків на основі Ш І; 3) зменшення ризику зловживання людиною програмами на основі Ш І, що може призвести до непередбачених наслідків [37].

Стратегія 3. Визначення етичних, правових, соціальних ризиків при використанні Ш І та шляхи протидії їм. Потрібно розвивати підходи до розуміння та мінімізації етичних, правових, соціальних ризиків пов'язаних з використанням технологій Ш І паралельно з визначенням цінностей справедливості серед американської нації. Це охоплює міждисциплінарні дослідження для захисту та підтримки цінностей за допомогою технічних процесів, а також створення середовища дослідників-практиків, які будуть проектувати, аналізувати та пояснювати переваги/недоліки використання технологій Ш І у конфіденційному форматі [37].

Стратегія 4. Забезпечення безпеки та захищеності Ш І-систем. Передові знання мають бути спрямовані на розробку та проектування надійних, безпечних Ш І-систем, які заслуговують на довіру користувачів. Сюди відносять такі НДДКР, які повинні просувати можливість попереднього тестування, підтвердження, перевірки функціональності та точності Ш І-систем, а також забезпечення їх безпеки від зовнішніх кібератак, що можуть спричинити втрату даних [37].

Стратегія 5. Розробка загальнодоступних наборів даних та середовищ для тестування і навчання Ш І. Ця стратегія передбачає створення доступу до високоякісних наборів даних та середовищ, надати надання доступу до навчальних ресурсів для подальшого тестування Ш І технологій. Зрештою, науково-дослідне співтовариство повинне використовувати найновіші дані та інструменти для проведення Ш І досліджень, що збільшуватиме потенціал для більш інноваційних та справедливих результатів [37].

Стратегія 6. Вимірювання та оцінка систем Ш І за стандартами та бенчмаркінгом. Передбачає розробку широкого спектру технік оцінки Ш І, включаючи технічні стандарти та бенчмаркінг, шляхом

використання допоміжних документів Адміністрації Президента США («Blueprint for an AI Bill of Rights» [39], «AI Risk Management Framework» [40]) [37, с. viii].

Стратегія 7. Краще розуміння потреб співробітників, які задіяні в реалізації національної стратегії НДДКР по штучному інтелекту. Мається на увазі покращення робочого середовища та підвищення рівнів компетентностей серед членів командних груп, що займаються реалізацією «Національної стратегії НДДКР...» в США. Сутність Стратегії 7 полягає у залученні співробітників до командних груп з НДДКР, що сприятиме підвищенню розуміння усіх можливостей серед існуючих Ш І-технологій, використовуючи практичні дослідження в американській індустрії Ш І [37].

Стратегія 8. Сприяння державно-приватному партнерству для прискорення розвитку Ш І технологій. Допомогати стійкому залученню інвестицій в НДДКР для удосконалення існуючих технологій Ш І, своєю чергою отримати результати впроваджувати у практичні реалії шляхом тісного співробітництва з науково-дослідними інститутами, корпораціями, глобальними партнерами та іншими організаціями [37].

Стратегія 9. Створити принципово новий скоординований підхід щодо міжнародного співробітництва в галузі досліджень Ш І. Пріоритетом має стати міжнародна співпраця в НДДКР зі Ш І для вирішення глобальних проблем стійкого розвитку (економічних, екологічних та соціальних). Разом з тим, стратегічне партнерство повинне допомогти у дотриманні відповідального НДДКР прогресу, імплементації міжнародних стандартів та рекомендацій для регулювання динамічно зростаючого ринку технологій Ш І [37].

Також у документі [37] зазначено, що Федеральний уряд США відіграє вирішальну роль у забезпеченні розвитку передових технологій «Індустрії 4:0» таких як Ш І, що покликаний на створення суспільного блага та служінню американському народові. Інвестиції від Федерального Уряду США в НДДКР тривали протягом багатьох років та сприяли інноваційним відкриттям в індустрії Ш І. Розбудова бізнес-середовища, що спеціалізується на виробництві технологій Ш І, створення регульованої законодавчої бази, готовність та вміння фахівцями в зазначеній індустрії їх правильно використовувати, розуміння серед населення переваг/недоліків та оцінка ризиків забезпечить безпечний розвиток та впровадження технологій Ш І на території США.

У питанні розвитку ринку технологій Ш І та його регулюванні Республіка Корея не відстає від інших провідних країн світу. Республіка Корея постійно розвиває та удосконалює існуючі технології Ш І, урядом країни розробляється нормативно-правова база, своєю чергою урядові інвестиції сприяють становленню країни як глобального гравця ринку передових технологій «Індустрії 4:0». Найвищі урядові особи Республіки Корея прагнуть перетворити країну в глобальний хаб з інновацій та НДДКР в індустрії Ш І, який має забезпечити довгострокову конкурентоспроможність у середовищі ІКТ [41].

За президентства Мун Чже Ін наприкінці 2019 року, було прийнято першу в Республіці Корея «Національну стратегію зі штучного інтелекту 2030» [42], де акцентовано увагу на залучення значних державних інвестицій в НДДКР зі штучного інтелекту; політику сприяння впровадженню новітніх технологій у державний апарат та сфери економіки; розуміння переваг, які надасть їх використання для південнокорейської економіки; визначення етичних норм та ризиків для людей. Міністерство науки та ІКТ Республіки Корея стало головним розробником та реалізатором національної стратегії, де спільні зусилля в НДДКР проводяться на базі науково-дослідних інститутів, як-от: Південнокорейський інститут науки та технологій (Korea Institute of Science and Technology (KIST)) та Південнокорейський провідний інститут науки та технологій, (Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST)), технологічних інкубаторів у південнокорейських корпораціях («Samsung Electronics», «SK Hynix», «LG Electronics», «KT», «NAVER», «Kakao»).

Разом із у Республіці Корея поки що нема спеціалізованого органу, який займався б розвитком індустрії Ш І в країні. Але указом Президента Республіки Корея від 22 серпня 2017 р. було створено «Президентський Комітет з Четвертої промислової революції» [43], головною метою якого є дослідження та координація важливих питань, що стосуються розвитку передових технологій «Індустрії 4:0». До того ж Уряд країни окреслив стратегічні задачі щодо державної підтримки та інвестицій, які необхідні для майбутнього економічного зростання та утримання конкурентних позицій південнокорейськими ТНК та SMEs компаніями в призмі їхньої участі у Четвертій промисловій революції. Південнокорейський Уряд обрав вісім провідних проектів (серед яких і технології Ш І) у рамках чотирьох напрямків політики інноваційного зростання та лідерства Республіки Корея, при цьому залучаючи до зазначених проектів державні організації, ТНК та SMEs.

У пункті 1.3 (Рішучі регуляторні інновації та розробка законів) реалізації південнокорейської Стратегії наголошується про подальшу роботу всіх відповідальних суб'єктів у започаткуванні правового регулювання індустрії, усунення існуючих бар'єрів регулювання перешкоджаючих розвитку та впровадження технологій Ш І в Республіці Корея [43]. Також Стратегія підкреслює негайну потребу в розробці необхідних нормативно-правових документів щодо регулювання ринку технологій Ш І, в яких відобразатимуться технологічний розвиток та соціальні зміни в процесі розвитку індустрії (Рис. 5).

Рисунок 5. Основні положення в проект-законі щодо регулювання індустрії ШІ в Республіці Корея
Джерело: складено автором за матеріалами [43]

Рисунок 5 слугує висновку про те, що Уряд Республіки Корея прагне якнайшвидше розробити та затвердити нормативно-правові акти на вищому урядовому рівні, які регулюватимуть розвиток індустрії ШІ з визначенням таких положень: 1) розробка законодавчої бази, яка матиме повну юридичну силу в країні; 2) визначення загальноприйнятих етичних стандартів щодо використання технологій ШІ; 3) сприяння безпечного та контрольованого розвитку новітніх технологій «Індустрії 4:0» для людського середовища; 4) розуміння ризиків/переваг, що несе за собою використання технологій ШІ в різних сферах економіки; 5) регулювання питань авторського права і патентування на технології ШІ, незалежно від того, чи надається штучному інтелекту статус власника авторського права або винахідника у створенні продукту; 6) розбудова інфраструктури для удосконалення НДДКР на основі розробок науково-дослідних інститутів, технологічних та сервісно-цифрових корпорацій.

Щодо України, то слід згадати схвалену «Концепцію розвитку штучного інтелекту» від 2 грудня 2020 року, підписану Прем'єр-міністром Д. Шмигалем, де окреслено мету, принципи та завдання розвитку технологій штучного інтелекту в Україні як одного з пріоритетних напрямів у сфері науково-технологічних досліджень [44].

Прийнята Концепція визначає штучний інтелект, як організовану сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань [44].

Метою Концепції є визначення пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій штучного інтелекту для задоволення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, побудови конкурентоспроможної національної економіки, вдосконалення системи публічного управління [44].

Україна, яка є членом Спеціального комітету із штучного інтелекту при Раді Європи, у жовтні 2019 року приєдналася до Рекомендацій Організації економічного співробітництва і розвитку з питань штучного інтелекту (Organisation for Economic Co-operation and Development, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449) [45].

Пріоритетними сферами в Україні, де реалізуються завдання державної політики розвитку галузі штучного інтелекту, є: освіта і медицина, економіка, кібербезпека, публічне управління, оборона, правове регулювання та етика, правосуддя [44].

Щодо сфери правового регулювання та етики у галузі штучного інтелекту основним завданням державної політики окреслено: забезпечення захисту прав та свобод учасників відносин у галузі штучного інтелекту, розроблення та використання технологій штучного інтелекту з дотриманням етичних стандартів. Тому, для досягнення мети Концепції у зазначеній сфері слід забезпечити виконання таких першочергових завдань:

1) опрацювання питання відповідності законодавства України керівним принципам, установленим Радою Європи, щодо розроблення та використання технологій штучного інтелекту та гармонізація його з європейським;

2) імплементація норм, закріплених у «Рекомендаціях щодо штучного інтелекту», що прийняті у червні 2019 року Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD/LEGAL/0449) [45], за умови дотримання етичних стандартів, передбачених в Рекомендаціях CM/Rec(2020)1, схвалених 8 квітня 2020 р. Комітетом міністрів Ради Європи для держав-членів щодо впливу алгоритмічних систем на права людини [46], у законодавство України;

3) забезпечення функціонування та діяльності технічних комітетів стандартизації відповідно до вимог 7.1.5 ДСТУ 1.14:2015 «Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації» [47] за напрямом штучного інтелекту;

4) проведення оцінки можливості та визначення меж (етичних, правових) застосування систем штучного інтелекту для цілей надання професійної правничої допомоги;

5) забезпечення взаємодії між відповідними Технічними комітетами України [48] та міжнародними підкомітетами стандартизації ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence [49] щодо спільного розроблення стандартів у галузі штучного інтелекту;

6) розроблення Етичного кодексу штучного інтелекту за участю широкого кола заінтересованих сторін;

7) підтримка ініціатив створення організаційних форм співробітництва зацікавлених юридичних та фізичних осіб у галузі штучного інтелекту;

8) опрацювання питання щодо необхідності врегулювання суспільних відносин у сфері розвитку штучного інтелекту на законодавчому рівні [44].

Зрештою, з прийнятої українським урядом «Концепції розвитку штучного інтелекту» [44], можна зробити висновок про те, вітчизняним посадовцям потрібно буде ще багато працювати в законодавчому напрямі, спираючись на прийняті нормативно-правові акти, стратегії країнами-зачинателями, які підіймають питання і роблять серйозні кроки стосовно правового регулювання технологій штучного інтелекту.

Висновки

Таким чином, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що за своєю природою ШІ не є однорідною технологією, а представляє собою сукупність технологій та підвидів, які основані на використанні ШІ. На цім виокремлюється 8 основних технологій: ШІ робототехніка, ШІ сервісні роботи, ШІ промислові роботи, автономні та сенсорні технології ШІ, комп'ютерний зір ШІ, генеративний ШІ, машинне навчання ШІ та обробка природньої мови ШІ.

Основоположником наукової теорії про штучний інтелект ШІ вважається британський вчений-математик, логік та криптограф А. Тюрінг, який також є і фундатором теоретичної комп'ютерної науки, бо штучний інтелект – це така комп'ютерна технологія, яка здатна імітувати мисленнєву діяльність людини (за Тюрінгом «the imitation game»), результати свого експерименту вчений оприлюднив у своїй всесвітньо відомій праці «Обчислювальні машини та розум» (1950) на прикладі «тесту Тюрінга».

Згідно аналітичних джерел визначено, що у 2023 році глобальний ринок технологій ШІ оцінюється 207,9 млрд. дол. США, а за прогнозом до 2030 року зросте більш ніж у 9 разів та складатиме 1 трлн. 848 млрд. дол. США. Азійсько-Тихоокеанський регіон буде найшвидше зростаючим сегментом глобального ринку технологій ШІ протягом найближчих десяти років. У 2022 році найбільшу вагу серед регіонів світу в призмі сегментації глобального ринку технологій ШІ посідає Північноамериканський регіон – з показником 36,84%. Далі йде Європейський регіон – 25,97%; Азійсько-Тихоокеанський регіон – 23,93%; Латинська Америка, Близький Схід та Африка (LAMEA) посідає останнє місце з показником 14,26%.

Доведено, що індустрія технологій ШІ в 2023 році не є регульованим напрямком навіть у провідних країнах світу, які було обрано для дослідження: США, країни ЄС, Республіка Корея. Впроваджуються лише відповідні стратегії та концепції розвитку за участю профільних урядових організацій, які займаються питаннями розвитку новітніх технологій «Індустрії 4:0».

На основі впровадження національних стратегій Ш І серед країн ЄС та, враховуючи прогрес у підходах щодо створення єдиної загальноєвропейської законодавчої бази для регулювання, можна стверджувати, що саме ЄС приблизився найближче до прийняття відповідного закону, який регулюватиме розвиток індустрії технологій ШІ. В травні 2023 року профільні комітети найвищого законодавчого органу влади ЄС – Європейського парламенту схвалили фінальний варіант «Акт штучного інтелекту» (Artificial intelligence act). Якщо голосування за «Акт штучного інтелекту» успішно пройде в найвищих законодавчих органах ЄС і винесеться на голосування серед Парламентів країн-членів ЄС – це буде перший в світі прийнятий Закон який матиме найвищу юридичну силу в сфері регулювання індустрії ШІ на території ЄС.

Якщо брати до уваги США, то в травні 2023 року при Адміністрації Президента було опубліковано стратегічний план «Національна стратегія НДДКР по штучному інтелекту», що визначає 9 основних стратегій розвитку, в яких прописані основні принципи та підходи щодо міжнародної співпраці в індустрії ШІ, контрольованості та безпечності розвитку, вирішення етичних питань.

Значимо, що в кінці 2019 року, за президенства Мун Чже Ін у Республіці Корея було прийнято «Національну стратегію штучного інтелекту 2030», в якій акцентовано увагу на залучення значних державних інвестицій в НДДКР зі штучного інтелекту; політиці сприяння впровадження передових технологій у різні індустрії; визначення етичних норм та ризиків для людей. Південнокорейська стратегія підкреслює нагальну потребу в розробці необхідних нормативно-правових документів щодо регулювання ринку технологій ШІ, в яких відобразатимуться технологічний розвиток та соціальні зміни у процесі розвитку індустрії.

В Україні схвалено «Концепція розвитку штучного інтелекту», від 2 грудня 2020 року, яка підписана Прем'єр-міністром Д. Шмигалем. В Концепції визначається мета, принципи та завдання розвитку технологій ШІ в Україні, як одного з пріоритетних напрямів у сфері науково-технологічних досліджень та розвитку ІТ-підприємництва на території нашої країни.

Abstract

The aim of the article. The article is devoted to investigation of the legal regulatory features of Artificial Intelligence technologies in the digital-leading countries – USA, The Republic of Korea and European Union Member States.

Analysis results. It is determined, that dynamic development of the Artificial Intelligence technologies and its influence on humanity set a task for the digital-leading countries Governments regarding creation and adoption of the first legislative acts, which will have a full legal power. Eight of the main technologies singled out, which are require the urgent legal regulatory with creation of the appropriate legislative framework: AI in robotics, AI in service robotics, AI in industrial robotics, autonomous and sensor technology, AI in computer vision, generative AI, machine learning, natural language processing. It was proved, that the AI in technologies industry in 2023 year is not a regulated field in the investigated countries. Only appropriate strategies and concepts implements with the participation of the specialized government organizations, which deal issues about the «Industry 4.0» advanced technologies development.

Artificial Intelligence is transforming the global economy in many aspects and it is essential for the digital-leading countries to consider how to obtain the best benefits from the digital transformation and to address its challenges. Policy-makers in the digital-leading countries including the global technological transnational corporations recognize the importance of Artificial Intelligence technologies development in the parallel with ethical and legal frameworks implementation, which will compliant to the local and international laws. In the case of the legal regulatory features in the digital-leading countries, we could say that policy efforts to create a regulatory ecosystem for «advanced technologies» such as Artificial Intelligence are ongoing.

Conclusions and directions for further research. For more detailed understanding of the Artificial Intelligence technologies development, a scientific emphasis should focus on the analysis: 1) dynamics of the Government investments in the technological corporations, which engaged in R&D in the AI area; 2) venture investments in AI startups around the world; 3) volume, scale and prospects of the global AI market development till 2030 year.

Список літератури:

1. Davydova I., Balan O., Danyliuk O., Horbashevskaya M., Bakulina N., & Samarchenko I. (2019). Improvement of algorithms and procedures of decision support in the field of personnel management. *International Journal of Recent Technology and Engineering*. 2019. Vol. 8 (4), pp. 2128-2132.
2. Wozniak Steve. True innovation is one that improves people's live. WozOrg. Official web-site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.woz.org.
3. Isaacson Walter. The Real Leadership Lessons of Steve Jobs. *Harvard Business Review*. April. 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hbr.org/2012/04/the-real-leadership-lessons-of-steve-jobs>.

4. Knuth D.E. On the Translation of Languages from Left to Right. *Information and Control*. 1965. No. 8, pp. 607-639.
5. Langley P., Simon H. A. Applications of Machine Learning and Rule Induction / Technical Report 95-1 / Institute for the Study of Learning and Expertise. February 15, 1995. 20 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://apps.dtic.mil/sti/citations/tr/ADA292607>.
6. Intellectual challenges to economic globalism : monograph / under ed.: R. Djakons and D. Lukianenko. Riga, 2020. 412 p.
7. A Proposal For The Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence / J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C. E. Shannon. August 31, 1955. 13 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>.
8. Minsky M.A Framework for Representing Knowledge. MIT-AI Laboratory Memo. June 1974. No. 306. 76 p. / Reprinted in *The Psychology of Computer Vision*, P. Winston (Ed.), McGraw-Hill, 1975. Shorter versions in J. Haugeland, Ed., *Mind Design*, MIT Press, 1981, and in *Cognitive Science*, Collins, Allan and Edward E. Smith (eds.) Morgan-Kaufmann, 1992. ISBN 55860-013-2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Minsky%201974%20Framework%20for%20knowledge.pdf>.
9. Newell Allen. Oral history interview with Allen Newell (Interview 10-12 June 1991); Conducted by Arthur L. Norberg / Charles Babbage Institute, Center for the History of Information Processing University of Minnesota, Minneapolis. 1991. 175 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hdl.handle.net/11299/107544>.
10. Oklander M. Marketing in the era of the digital economy. *Digital Transformations: Challenges and Benefits for the Economy and Society: monograph* / Edited by Iona Kalashnyk. Katowice, 2023. P. 204–211. URL.: digital transformations: challenges and benefits for the economy and society — wydawnictwa — oferta wydawnicza oraz zakup publikacji | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (wst.pl).
11. Петько С.М. Переваги використання штучного інтелекту у військовій справі. Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: IV Міжнародній наук.-практ. конф. (в режимі онлайн) (м. Київ, 30 листопада 2023 р.). Національний ун-т оборони України, науково-дослідний центр воєнної історії навчально-наукового ін-ту воєнної історії. Київ, 2023.
12. Петько С.М. Роль центрів інформаційної безпеки в захисті IT-інфраструктури компаній. Інформаційна безпека та інформаційні технології: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, 30 листопада 2022) / Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності. Львів: Растр-7, 2022. С. 81-83. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/39266>.
13. Петько С.М. Технології індустрії 4:0 у цифровій парадигмі розвитку глобальної економіки. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. 2022. № 24. С. 51-62. DOI: 10.32782/2307-5651.24.2022.8.
14. Петько С.М. Цифровий техноглобалізм у становленні Республіки Корея на глобальному ринку напівпровідників. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економіка»*. 2022. Випуск 1 (105). С. 91-99. DOI: 10.37734/2409-6873-2022-1-12.
15. Раєвнева О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І. Порівняльний рейтинговий аналіз стану та тенденцій діджиталізації українського суспільства та економіки. *Проблеми економіки*. 2021. № 4 (50). С. 56-66.
16. Мутнык В., Ткачук О., Shakhovska N., Fedushko S., Syerov Y. Application of Artificial Intelligence for Fraudulent Banking Operations Recognition. *Big Data Cognitive Computing*. 2023. No. 7 (93), pp. 1-19. DOI: 10.3390/bdcc7020093.
17. Augier M.-S. E, Vendelø M. T. An Interview with Edward A. Feigenbaum. October 2002. P. 1-27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/236904576_An_Interview_with_Edward_A_Feigenbaum#fullTextFileContent.
18. Turing A.M. Computing Machinery and Intelligence. *Mind*. Volume LIX, Issue 236, October 1950, pp. 433-460. DOI: 10.1093/mind/LIX.236.433.
19. Turing, A.M. On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 1936–7. s2–42: 230–265; correction *ibid.*, s2-43: 544–546 (1937). DOI: 10.1112/plms/s2-42.1.230 and DOI: 10.1112/plms/s2-43.6.544.
20. Hawking Stephen William // *Biographical encyclopedia of scientists*, 3rd ed. / Ed. J. Daintith. CRC Press, 2009. P. 334-335.
21. Kharpal Arjun. Stephen Hawking says A.I. could be 'worst event in the history of our civilization'. *Tech Transformers*. Monday, November 6, 2017. 2:10pm EST. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.cnbc.com/2017/11/06/stephen-hawking-ai-could-be-worst-event-in-civilization.html>.
22. Chi-Chih Yao Andrew. *A Journey Through Computer Science*. Publisher : Inamori Foundation. 2022. 8 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kyotoprize.org/wpcontent/uploads/2022/10/2021_yao_en.pdf.
23. The AI Index 2023 Annual Report / Maslej N., Fattorini L., Brynjolfsson E., Etchemendy J., Ligett K., Lyons T., Manyika J., Ngo H., Niebles J. C., Parli V., Shoham Yo., Wald R., Clark J., Perrault R. // AI

- Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2023. 386 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf.
24. Fjeld J., Achten N., Hilligoss H., Nagy A., Srikumar M. Principled Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-Based Approaches to Principles for AI (January 15, 2020). Berkman Klein Center Research Publication No. 2020–1, 39 p. DOI: 10.2139/ssrn.3518482.
 25. Viola Emanuele. Pseudorandom Bits and Lower Bounds for Randomized Turing Machines. *Theory of Computing*. 2022. Vol. 18 . Article 10, pp. 1–12. DOI: 10.4086/toc.2022.v018a010.
 26. History of Artificial Intelligence / Council of Europe and Artificial Intelligence // Council of Europe Portal. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/history-of-ai>.
 27. Artificial intelligence (AI) market size worldwide in 2021 with a forecast until 2030. Statista. 2023. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.statista.com/statistics/1365145/artificial-intelligence-market-size/> 10/12/2023 заходили.
 28. Artificial Intelligence (AI) Market / Precedence Research. Report Code 1635. Category: ICT. Historical Year: 2020–2021. Base Year: 2022. Estimated Years: 2023–2032. Published: October 2023. 150 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market>.
 29. Van Roy V., Rossetti F., Perset K., Galindo-Romero L. (2021). AI Watch – National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021 edition. EUR 30745 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 150 p. ISBN 978-92-76-39081-7, doi:10.2760/069178, JRC122684.
 30. Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2018 / Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Brussels, 7.12.2018 COM (2018). 795 final. 10 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22ee84bb-fa04-11e8-a96d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
 31. Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021. Review / Annexes to the Communication From the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Fostering a European approach to Artificial Intelligence Brussels, 21.4.2021 COM(2021) 205 final. 66 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review>.
 32. Government report on information policy and artificial intelligence: 5 December 2018 /Ethical information policy in the age of artificial intelligence. Ministry Finance of Finland. 2018. 28 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://vm.fi/en/information-policy-report>.
 33. Larsen Frederik W. Denmark: an independent council and a labelling scheme to promote the ethical use of data. OECD. AI. Policy Observatory. June 15, 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://oecd.ai/en/wonk/an-independent-council-and-seal-of-approval-among-denmarks-measures-to-promote-the-ethical-use-of-data>.
 34. Vejledning om lovpligtig redegørelse for dataetik: 1. januar 2021 eller senere. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-lovpligtig-redegoerelse-dataetik>.
 35. Malta Digital Innovation Authority Fostering Trust in Innovative. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.mdia.gov.mt>.
 36. Artificial intelligence act / European Parliamentary Research Service / Author: Tambiama Madiega; Graphic: Samy Chahri Members' Research Service PE 698.792 – June 2023. 12 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwJJZFqXNMvjVdfrHfMchRRLSB?projector=1&messagePartId=0.2>.
 37. National Artificial Intelligence: Research and Development Strategic Plan. 2023 Update /A report by the Select Committee on Artificial Intelligence Of the National Science and Technology Council. Executive Office of the President of the United States. Published in the United States of America, 2023. May, p. 56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>.
 38. The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update. (2019). NITRD Program / A Report by the Select Committee on Artificial Intelligence of the National Science & Technology Council. Executive Office of the President of the United States. Published in the United States of America. 2019. June. 50 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf>.
 39. The Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People. Published: the White House Office of Science and Technology Policy (Washington). October 2022. 73 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf>.

40. The Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) / U.S. Department of Commerce; National Institute of Standards and Technology. January 2023. 48 p. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.
41. Korea – Artificial Intelligence / Privacy Shield Framework. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=Korea-Artificial-Intelligence>.
42. Toward AI World Leader, beyond IT: National Strategy for Artificial Intelligence. December, 2019 / The Government of the Republic of Korea. 2019. 62 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Korea_National_Strategy_for_Artificial_Intelligence_2019.pdf.
43. Presidential Committee on the Fourth Industrial Revolution. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://webarchives.pa.go.kr/19th/www.4th-ir.go.kr/en/greetings>.
44. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>.
45. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence: Amended on: 08/11/2023. OECD/LEGAL/0449 /OECD Legal Instruments. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449>.
46. Рекомендація СМ / Rec (2020) 1 Комітету Міністрів державам-членам щодо впливу алгоритмічних систем на права людини: Прийнято Комітетом Міністрів 8 квітня 2020 року на 1373 -му засіданні заступників міністрів ; пер. президента Співки адвокатів України Олександра Дроздова та директора АБ «Дроздова та партнери» Олени Дроздової. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.echr.com.ua/document/rekomendaciya-sm-rec-20201-vid-08-04-2020>.
47. ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації : Наказ від 31.12.2015 № 217 Про прийняття основоположних нормативних документів України. Дату чинності перенесено на 01.06.2016 згідно з наказом від 31.03.2016 № 95. Розробник: ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63937.
48. Перелік технічних комітетів стандартизації / Міністерство економіки України. 21.01.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=PerelikTekhnichnikhKomitetivStandartizatsii>.
49. ISO/IEC JTC 1/SC 42. Artificial intelligence. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.iso.org/ru/committee/6794475.html>.

References:

1. Davydova, I., Balan, O., Danyliuk, O., Horbashevskaya, M., Bakulina, N., & Samarchenko, I. (2019). Improvement of algorithms and procedures of decision support in the field of personnel management. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8 (4), 2128–2132 [in English].
2. Wozniak, Steve. True innovation is one that improves people's live. WozOrg. Official web-site. Retrieved from: www.woz.org [in English].
3. Isaacson, Walter (2012). The Real Leadership Lessons of Steve Jobs. *Harvard Business Review*. April. 2012. Retrieved from: <https://hbr.org/2012/04/the-real-leadership-lessons-of-steve-jobs> [in English].
4. Knuth, D.E. (1965). On the Translation of Languages from Left to Right. *Information and Control*. 1965. 8, 607–639. Retrieved from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019995865904262> [in English].
5. Langley, P., Simon, H.A. (1995). Applications of Machine Learning and Rule Induction / Technical Report 95-1. Institute for the Study of Learning and Expertise. February 15, 1995. 20 p. Retrieved from: <https://apps.dtic.mil/sti/citations/tr/ADA292607> [in English].
6. Intellectual challenges to economic globalism (2020): monograph / under ed.: R. Djakons and D. Lukianenko. Riga, 2020. 412 p. Retrieved from: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33572> [in English].
7. A Proposal For The Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence (1955). / J. McCarthy, M.L. Minsky, N. Rochester, C.E. Shannon. August 31, 1955. 13 p. Retrieved from: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf> [in English].
8. Minsky, M. (1974). A Framework for Representing Knowledge. MIT-AI Laboratory Memo. June 1974. No. 306. 76 p. / Reprinted in *The Psychology of Computer Vision*, P. Winston (Ed.), McGraw-Hill, 1975. Shorter versions in J. Haugeland, Ed., *Mind Design*, MIT Press, 1981, and in *Cognitive Science*, Collins, Allan and Edward E. Smith (eds.) Morgan-Kaufmann, 1992. ISBN 55860-013-2. Retrieved from: <https://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Minsky%201974%20Framework%20for%20knowledge.pdf> [in English].

9. Newell, Allen (1991). Oral history interview with Allen Newell (Interview 10–12 June 1991); Conducted by Arthur L. Norberg / Charles Babbage Institute, Center for the History of Information Processing University of Minnesota, Minneapolis. 1991. 175 p. Retrieved from: <https://hdl.handle.net/11299/107544> [in English].
10. Oklander, M. (2023). Marketing in the era of the digital economy. Digital Transformations: Challenges and Benefits for the Economy and Society. Monograph / Edited by Ilona Kalashnyk. Katowice, 2023, 204–211. Retrieved from: digital transformations: challenges and benefits for the economy and society — wydawnictwa — oferta wydawnicza oraz zakup publikacji | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (wst.pl). [in English].
11. Petko, S.M. (2023). Advantages of using artificial intelligence in military affairs. Ukrainian army: modernity and historical retrospect: 4th International Science-Pract. conf. (online) (Kyiv, November 30, 2023). National University of Defense of Ukraine, Research Center of Military History of the Educational and Scientific Institute of Military History. Kyiv, 2023. [in Ukrainian].
12. Petko S. M. (2022). The role of information security centers in the protection of the IT infrastructure of companies. Information security and information technologies: materials of the 4th International Scientific-Practice. conference (Lviv, November 30, 2022) / Lviv State University of Life Safety. Lviv: Rastr-7, p. 81–83. Retrieved from: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/39266> [in Ukrainian].
13. Petko S.M. (2022). Industry 4.0 technologies in the digital paradigm of the global economy development. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute, 24, p. 51–62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2307-5651.24.2022.8> [in Ukrainian].
14. Petko S. M. (2022). Digital technoglobalism in the formation of the Republic of Korea on the global semiconductors market. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. A Series of "Economic Sciences", 1 (105), 91–99. DOI: 10.37734/2409-6873-2022-1-12 [in Ukrainian].
15. Raevneva, O.V., Aksyonova, I.V., Brovko, O.I. (2021). Comparative rating analysis of the state and trends of digitization of Ukrainian society and economy. Problems of the economy, 4 (50), 56–66 [in Ukrainian].
16. Mytnyk, B., Tkachyk, O., Shakhovska, N., Fedushko, S., Syerov, Y. (2023). Application of Artificial Intelligence for Fraudulent Banking Operations Recognition. Big Data Cognitive Computing. 7 (93), 1–19. DOI: 10.3390/bdcc7020093 [in English].
17. Augier, M.-S.E, Vendelø, M.T. (2002). An Interview with Edward A. Feigenbaum. October 2002, 1–27. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/236904576_An_Interview_with_Edward_A_Feigenbaum#fullTextFileContent [in English].
18. Turing, A.M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind. Volume LIX, Issue 236, October, pp. 433–460. DOI: 10.1093/mind/LIX.236.433 [in English].
19. Turing, A.M. (1936). On Computable Numbers, With an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society. 1936–7. s2–42: 230–265; correction *ibid.*, s2–43: 544–546 (1937). doi:10.1112/plms/s2-42.1.230 and doi:10.1112/plms/s2-43.6.544 [in English].
20. Hawking, Stephen William (2009). Biographical encyclopedia of scientists, 3rd ed. / Ed. J. Daintith. CRC Press, 334–335 [in English].
21. Kharpal, Arjun. (2017). Stephen Hawking says A.I. could be 'worst event in the history of our civilization'. Tech Transformers. Monday. November 6, 2017. 2:10pm EST. Retrieved from: <https://www.cnn.com/2017/11/06/stephen-hawking-ai-could-be-worst-event-in-civilization.html> [in English].
22. Chi-Chih Yao Andrew. (2022). A Journey Through Computer Science. Publisher: Inamori Foundation. 2022. 8 p. Retrieved from: https://www.kyotoprize.org/wp-content/uploads/2022/10/2021_yao_en.pdf [in English].
23. The AI Index 2023 Annual Report (2023) / Maslej N., Fattorini L., Brynjolfsson E., Etchemendy J., Ligett K., Lyons T., Manyika J., Ngo H., Niebles J. C., Parli V., Shoham Yo., Wald R., Clark J., Perrault R. //AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2023. 386 p. Retrieved from: https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf [in English].
24. Fjeld, J., Achten, N., Hilligoss, H., Nagy, A., Srikumar, M. (2020). Principled Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-Based Approaches to Principles for AI (January 15, 2020). Berkman Klein Center Research Publication No. 2020–1, 39 p. DOI: 10.2139/ssrn.3518482 [in English].
25. Viola, Emanuele. (2022). Pseudorandom Bits and Lower Bounds for Randomized Turing Machines. Theory of Computing. 2022. Vol. 18. Article 10, pp. 1–12. DOI: 10.4086/toc.2022.v018a010 [in English].
26. History of Artificial Intelligence / Council of Europe and Artificial Intelligence. Council of Europe Portal. Retrieved from: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/history-of-ai> [in English].
27. Artificial intelligence (AI) market size worldwide in 2021 with a forecast until 2030. (2023). Statista. 2023. Retrieved from: <https://www.statista.com/statistics/1365145/artificial-intelligence-market-size> [in English].

28. Artificial Intelligence (AI) Market / Precedence Research. Report Code 1635. Category: ICT. Historical Year: 2020–2021. Base Year: 2022. Estimated Years: 2023-2032. Published: October 2023. 150 p. Retrieved from: <https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-market> [in English].
29. Van Roy V., Rossetti F., Perset K., Galindo-Romero L. (2021). AI Watch – National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021 edition. EUR 30745 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 150 p. ISBN 978-92-76-39081-7, doi:10.2760/069178, JRC122684 [in English].
30. Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2018 / Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Brussels, 7.12.2018 COM(2018). 795 final. 10 p. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22ee84bb-fa04-11e8-a96d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF [in English].
31. Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021. Review / Annexes to the Communication From the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Fostering a European approach to Artificial Intelligence Brussels, 21.4.2021 COM (2021) 205 final. 66 p. Retrieved from: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-intelligence> [in English].
32. Government report on information policy and artificial intelligence: 5 December 2018 /Ethical information policy in the age of artificial intelligence. Ministry Finance of Finland. 2018. 28 p. Retrieved from: <https://vm.fi/en/information-policy-report> [in English].
33. Larsen, Frederik W. (2020). Denmark: an independent council and a labelling scheme to promote the ethical use of data. OECD. AI. Policy Observatory. June 15, 2020. Retrieved from: <https://oecd.ai/en/wonk/an-independent-council-and-seal-of-approval-among-denmarks-measures-to-promote-the-ethical-use-of-data> [in English].
34. Vejledning om lovpligtig redegørelse for dataetik: 1. januar 2021 eller senere. Retrieved from: <https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-lovpligtig-redegoerelse-dataetik> [in English].
35. Malta Digital Innovation Authority Fostering Trust in Innovative. Retrieved from: <https://www.mdia.gov.mt/> [in English].
36. Artificial intelligence act / European Parliamentary Research Service (2023) / Author: Tambiama Madiega; Graphic: Samy Chahri Members' Research Service PE 698.792 – June 2023. 12 p. Retrieved from: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwJJZFqXNMvjVdfrHfMchRRLSB?projector=1&messagePartId=0.2> [in English].
37. National Artificial Intelligence: Research and Development Strategic Plan. 2023 Update /A report by the Select Committee on Artificial Intelligence Of the National Science and Technology Council. Executive Office of the President of the United States. Published in the United States of America, 2023. May, p. 56. Retrieved from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf> [in English].
38. The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update. (2019). NITRD Program / A Report by the Select Committee on Artificial Intelligence of the National Science & Technology Council. Executive Office of the President of the United States. Published in the United States of America. 2019. June. 50 p. Retrieved from: <https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf> [in English].
39. The Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People. Published: the White House Office of Science and Technology Policy (Washington). October 2022. 73 p. Retrieved from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf> [in English].
40. The Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) / U.S. Department of Commerce; National Institute of Standards and Technology. January 2023. 48 p. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1 [in English].
41. Korea – Artificial Intelligence / Privacy Shield Framework. Retrieved from: <https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=Korea-Artificial-Intelligence> [in English].
42. Toward AI World Leader, beyond IT: National Strategy for Artificial Intelligence. December, 2019 / The Government of the Republic of Korea. 2019. 62 p. [in English].
43. Presidential Committee on the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from: <http://webarchives.pa.go.kr/19th/www.4th-ir.go.kr/en/greetings> [in English].
44. On the approval of the Concept of the development of Artificial Intelligence in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine December 2, 2020. No 1556. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>
45. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence: Amended on: 08/11/2023. OECD/LEGAL/0449 /OECD Legal Instruments. Retrieved from: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449> [in English].

46. Recommendation CM / Rec (2020). 1 of the Committee of Ministers to member states regarding the impact of algorithmic systems on human rights: Adopted by the Committee of Ministers on April 8, 2020 at the 1373rd meeting of the Deputy Ministers; trans. Oleksandr Drozdova, President of the Bar Association of Ukraine, and Olena Drozdova, Director of JSC "Drozdova and Partners". Retrieved from: <https://www.echr.com.ua/document/rekomendaciya-cm-rec-20201-vid-08-04-2020> [in Ukrainian].
47. DSTU 1.14:2015 National standardization. Procedures for the creation, activity and termination of the activity of technical committees of standardization: Order dated 12.31.2015 No. 217 On the adoption of fundamental regulatory documents of Ukraine. The effective date was postponed to 01.06.2016 in accordance with the order of 31.03.2016 No. 95. Developer: SE "Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality Problems" (SE "UkrTCSCQP"). Retrieved from: https://online.budstandart.com.ua/catalog/doc-page?id_doc=63937 [in Ukrainian].
48. List of technical standardization committees / Ministry of Economy of Ukraine: 21.01.2015. Retrieved from: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=PerelikTehnichnikhKomitetivStandartizatsii> [in Ukrainian].
49. ISO/IEC JTC 1/SC 42. Artificial intelligence. Retrieved from: <https://www.iso.org/ru/committee/6794475.html> [in English].

Посилання на статтю:

Петько С.М. Правове регулювання використання технологій штучного інтелекту в країнах – цифрових лідерах / С.М. Петько // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2023. – № 4 (26). – С. 55-72. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No4/55.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.04.2023.7. DOI: 10.5281/zenodo.10456760.

Reference a Journal Article:

Petko S.M. Legal Regulatory of Using AI Technologies in the Digital-Leading Countries / S.M. Petko // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2023. – № 4 (26). – P. 55-72. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No4/55.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.04.2023.7. DOI: 10.5281/zenodo.10456760.

